

测样咨询

3、Arch of Biochem and Biophys : NMT 揭示近视小鼠睫状肌 K^+ 稳态被破坏致微环境紊乱

通讯作者：山东中医药大学眼科研究所 毕宏生、郭大东

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（平台版）

作为调节的主要因素，睫状肌收缩 / 松弛可以调节晶状体的生理状态，并且在近视的发展中起关键作用。在本研究中，LIM 组动物的右眼用 -6.0 D 透镜遮盖引起近视。采用苏木精和曙红 (H & E) 染色以观察睫状肌的病理变化，确定三磷酸腺苷 (ATP) 和乳酸 (LA) 的含量，并测量 Na^+/K^+ -ATPase 在睫状肌中的表达和活性 NC 和 LIM 组的肌肉。发现 LIM 豚鼠的睫状肌排列被破坏，溶解或混乱。LIM 豚鼠睫状肌中 ATP 含量降低，而 LA 含量升高。还通过 NMT 检测了 4 周 NC 和 LIM 豚鼠睫状肌中的跨膜 K^+ 转运，发现近视触发了 K^+ 吸收。本研究将有助于了解与晶状体引起的近视眼中抑制性 Na^+/K^+ -ATPase 相关的机制，从而导致 LIM 豚鼠睫状肌微环境紊乱。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)